

Reifegradmodell zur Verankerung von FDM, FAIR & Open Data in Fakultäten – Promotion, Lehre, Forschung

Lehre

Version 1.0

Janna Kienbaum
Universität Potsdam

AUTORIN

Janna Kienbaum 0000-0002-8653-5051

LEKTORAT

Janine Straka 0000-0002-0695-1689

Boris Jacob 0000-0002-8565-3312

HERAUSGEBER

Universität Potsdam mit Projektschwerpunkt „FAIR & Open-Data-Verankerung zwischen Hochschule und (fachspezifischer) Forschungspraxis“ (AP1).

Diese Publikation wurde im Rahmen des Verbundprojekts „FDLink“ durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert – Projektnummer: 534 689 364

IMPRESSUM

'Reifegradmodell zur Verankerung von FDM, FAIR & Open Data in Fakultäten – Promotion, Lehre, Forschung. Lehre' von Janna Kienbaum ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ZITATIONSVORSCHLAG

Kienbaum, Janna (2026). Reifegradmodell zur Verankerung von FDM, FAIR & Open Data in Fakultäten – Promotion, Lehre, Forschung. 10.5281/zenodo.18470944

DOI

10.5281/zenodo.18470944

Erweiterung bestehender Lehreinheiten...

**R1: durch begriffliche
Kennzeichnung**

**R2: durch Verweis auf
fakultätsexternes Material**

**R3: durch institutionalisierte
Materialsammlung**

R1 = Reifegrad 1
R2 = Reifegrad 2
R3 = Reifegrad 3

Auswahl durch

Weiterbildung und Schulung von Dozierenden...

**R1: durch Eigenverantwortung
der Dozierenden**

**R2: durch fakultätsexterne
Schulungsangebote**

**R3: durch Institutionalisierung
der Schulungsangebote**

LEHRE

FDM, FAIR & Open Data

Als Teil der **Bewertung** von Quali-
fikationsarbeiten...

**R1: durch individuelle
Bewertungen**

**R2: durch systematische
Bewertungskriterien**

**R3: durch verbindliche
Bewertungsstandards**

Integration neuer Lehrveranstal- tungen...

**R1: durch individuell
konzipierte Kurse**

**R2: durch regelmäßige
Kurse**

**R3: durch verpflichtende
Module in BA- u. MA-Curricula**

Themenfeld 1: Bestehende Lehreinheiten werden um Grundlagen zu FDM sowie FAIR und Open Data erweitert.				
Reifegrad	Beschreibung	Initiator*in	Maßnahmen	Supportstelle
1	Individuelle Kennzeichnung bestehender Lerninhalte als FDM, FAIR- und Open-Data	Dozierende	Dozierende integrieren zentrale Begriffe und Erläuterungen von FDM, FAIR und Open Data in bestehende Foliensätze oder Materialien von Lehrveranstaltungen.	FDM-Kontaktstelle (Beratung zur begrifflichen Kontextualisierung) Hochschuldidaktik
			Dozierende informieren sich individuell zu den Themen FDM, FAIR und Open Data.	FDM-Kontaktstelle (Informationsmaterial auf der Website) Universitätsexterne, disziplinspezifische Anbieter mit Informationsangebot
2	Erweiterung bestehender Lerneinheiten um fakultätsexternes FDM, FAIR- und Open-Data-Material	Dozierende	Dozierende nutzen fakultätsexterne OER-Materialien zu FDM, FAIR und Open Data und integrieren diese in den Foliensatz der Lehrveranstaltung oder in eine E-Learningplattform.	Webangebot und Services universitätsexterner, disziplinspezifische Anbieter FDM-Kontaktstelle (Empfehlung von disziplinspezifischem OER-Material)
			Dozierende haben sich die Themen FDM, FAIR und Open Data durch Schulungen selbst erarbeitet.	FDM-Kontaktstelle (Einführungsworkshops zu FDM und OS) Universitätsexterne, disziplinspezifische Anbieter mit Kursangebot
3	Institutionelle Bereitstellung von FDM-, FAIR- und Open Data-Material für bestehende Lehreinheiten	Dozierende	Dozierende stellen Literaturlisten oder Link-Sammlungen auf einer E-Learningplattform, Website oder in Handouts für Studierende bereit (z. B. zu Repositorien, Online-Kursen, Guidelines).	FDM-Kontaktstelle (Empfehlung von Materialauswahl)

				E-Learningplattform/OER-Abteilung der Universität (Bereitstellung Materialauswahl)
				Fakultät/Data Stewards (Best-Practices unter Kolleg*innen)
			Dozierende integrieren zusätzliche Foliensätze zum Thema FDM, FAIR und Open Data fest in die Lehrveranstaltung.	FDM-Kontaktstelle (Beratung zur inhaltlichen Konzeption)
				Data Steward der Fakultät/ des Departments (Beratung zur fachspezifischen inhaltlichen Konzeption).
		Kommission für Lehre und Studium	Dozierende werden in den Themen FDM, FAIR und Open Data in Schulungen oder Workshops sensibilisiert und geschult.	FDM-Kontaktstelle (Einführungsworkshops zu FDM und Open Science)
				Fakultät/Department (baut disziplinspezifische Lerninhalte für Datastewards auf und bietet diese an) ¹

¹ Als Unterstützung kann hier die Lernzielmatrix für Data Stewards herangezogen werden: Vgl. Petersen, Britta et al., 2025 unter <https://zenodo.org/records/15025246>.

Themenfeld 2: Neue Lehrveranstaltungen zu FDM, FAIR und Open Data werden in die curriculare Hochschullehre integriert.

Reifegrad	Beschreibung	Initiator*in	Maßnahmen	Supportstelle
1	Einführung individueller Kurse zu FDM, FAIR und Open Data je nach Forschungsschwerpunkt	Dozierende	Disziplinspezifische, einmalige Praxis- oder Blockseminare mit Fokus auf das Datahandling vermitteln fallbezogene FDM, FAIR und Open Data-Kompetenzen an Bachelor- oder Masterstudierende.	FDM-Kontaktstelle (Empfehlung von grundlegenden FDM-Inhalten für Seminare) Fakultätsexterne disziplinspezifische Services/Infrastrukturanbieter (Bereitstellung OER-Material) Data Steward der Fakultät/ des Departments (Beratung zu fachspezifischen FDM-, FAIR und Open Data-Inhalten)
			Dozierende bilden sich individuell zu den Themen FDM, FAIR und Open Data durch zentrale Informationen fort.	FDM-Kontaktstelle (Informationen zu Weiterbildungskursen auf Website) Universitätsexterne Infrastrukturanbieter (Bereitstellung disziplinspezifischer Informationen, Trainings)
2	Angebot regelmäßiger Kurse zu FDM, FAIR und Open Data entsprechend Semesterschwerpunkten	Kommission für Studium und Lehre der Fakultät Professor*innen der Departments	Disziplinspezifische Seminare zur grundlegenden Methodenlehre werden in wiederkehrendem Semesterturnus den Bachelor- oder Masterstudierenden angeboten.	FDM-Kontaktstelle (Empfehlung von grundlegenden FDM-Lehrinhalten) Fakultät/Department (Seminar-konzeption)
			Generisch ausgerichtete Schlüsselkompetenzkurse zu FDM, FAIR und Open Data werden für Studiengänge der Fakultät angeboten.	Didaktik- und Qualifikationsabteilung der Hochschule (Aufbau von FDM, FAIR und Open Data Kursen)

				<p>FDM-Kontaktstelle (Empfehlung von grundlegenden FDM-Lehrinhalten)</p> <p>Fakultät (Unterstützung von Didaktik- und Qualifikationsabteilung der Hochschule bzgl. fachspezifischer Kursinhalte)</p>
			Dozierende werden durch optionale Schulungsangebote zu den Themen FDM, FAIR und Open Data fortgebildet.	<p>FDM-Kontaktstelle (Einführungsworkshops zu FDM und OS)</p> <p>Fakultät/Department (legen Quellen von fakultätsexternen Schulungsangeboten fest)</p>
3	Integration verpflichtender, curricular verankerter Kurse zu FDM, FAIR und Open Data im BA- und MA-Studium	<p>Kommission für Studium und Lehre</p> <p>Fakultätsrat</p> <p>Professor*innen der Departments</p>	<p>Die wichtigsten Inhalte zu FDM, FAIR und Open Data sind von der Lehrkommission in Studien- und Prüfungsordnung jeweiliger Studiengänge der Fakultät curricular verankert.</p> <p>Dozierende werden in den Themen FDM, FAIR und Open Data obligatorisch geschult.</p>	<p>FDM-Kontaktstelle (Empfehlung von grundlegenden FDM-Lehrinhalten)</p> <p>Disziplinspezifische Fachcommunity/Fachgesellschaften (Austausch zu Rahmenlehrplan u. Prüfungsordnung)</p> <p>FDM-Kontaktstelle (Einführungsworkshops zu FDM und Open Science)</p> <p>Fakultät/Department (baut fachspezifische Lerninhalte für Datastewards auf und bietet diese an)²</p>

² Als Unterstützung kann hier die Lernzielmatrix für Data Stewards herangezogen werden: Vgl. Petersen, Britta et al., 2025 unter <https://zenodo.org/records/15025246>.

Themenfeld 3: FDM sowie FAIR- und Open Data-Praktiken werden in der Bewertung von Qualifikationsarbeiten berücksichtigt.

Reifegrad	Beschreibung	Initiator*in	Maßnahmen	Supportstelle
1	Individuelle Berücksichtigung von FDM, FAIR- und Open-Data in der Bewertung von Qualifikationsarbeiten	Dozierende	Von den Dozierenden werden Pilotprojekte mit freiwilligen Anwendungsaufgaben für die Studierenden angeboten (z. B. Datenmanagementpläne als Anhang).	Fakultät/Department (Interne Sammlung von Prüfungsmaterialien und Best-Practice-Beispielen)
			Dozierende stellen einfache Leitfragen oder Hinweise zur Berücksichtigung von FDM-Aspekten an die Studierenden.	FDM-Kontaktstelle (Hilfestellung, Empfehlung von Musteraufgaben oder Quellen)
			Dozierende wenden Bewertungsmaßstäbe zu FDM, FAIR und Open Data individuell je nach Kurs an.	Universitätsexterne FDM/OS-Infrastrukturen (Hilfestellung zu Musteraufgaben nach Disziplin)
2	Systematische Bewertung von FDM, FAIR- und Open-Data in Qualifikationsarbeiten	Dozierende Prüfungsausschuss Kommission für Lehre und Studium	Standardisierte Bewertungsraster für FDM, FAIR und Open Data (z. B. Datenorganisation, -dokumentation und -nachnutzbarkeit) werden entwickelt.	FDM-Kontaktstelle (Hilfestellung, Empfehlung von Musteraufgaben oder Quellen)
			Beispielformate mit Musterlösungen zu FDM-Praktiken werden entwickelt.	Data Steward der Fakultät/ des Departments (fachspezifische Beratung zu Aufgaben und Musterlösungen)
			Checklisten und Kurzleitfäden zur Bewertung von FDM-Aspekten werden für Dozierende erarbeitet.	Universitätsexterne FDM/OS-Infrastrukturen (Hilfestellung zu Musteraufgaben nach Disziplin)
			Dozierende werden für die Bewertung von FDM, FAIR und Open Data durch Infomaterialien sensibilisiert .	
3	Verbindliche Bewertung von FDM, FAIR und Open Data mittels standardisierter Kriterien	Prüfungsausschuss	Standardisierte Bewertungskriterien werden in die Modulbeschreibung integriert.	FDM-Kontaktstelle (Hilfestellung, Empfehlung von Musteraufgaben oder Quellen)

		Kommission für Lehre und Studium		Data Steward der Fakultät/ des Departments (fachspezifische Beratung zu Aufgaben und Musterlösungen)
				Universitätsexterne FDM/OS-Infrastrukturen (Hilfestellung zu Musteraufgaben nach Disziplin)
			Ein zentrales Repository ist zur Archivierung oder Veröffentlichung studentischer Datenprodukte vorgegeben.	Repository-Betreuer*in (für technische Prüfung)
		Prüfungsausschuss	Dozierende werden in der Anwendung der Bewertungskriterien und zu Leitlinien obligatorisch geschult .	FDM-Kontaktstelle (Beratung zu allgemeinen Leitlinien)
		Kommission für Lehre und Studium		Abteilung für Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium der Fakultät (Schulung Dozierende)

Themenfeld 4: Schulungen zu FDM, FAIR und Open Data sind Bestandteil der Weiterbildung von Dozierenden.				
Reifegrad	Beschreibung	Initiator*in	Maßnahmen	Supportstelle
1	Eigenverantwortliche, selbstständige Durchführung von Schulungen zu FDM, FAIR und Open Data	Dozierende	Dozierende nutzen individuell Online-Selbstlernkurse zu den Themengebieten FDM, FAIR und Open Data.	FDM-Kontaktstelle (Informationen zu Weiterbildungskursen auf Website)
			Dozierende nutzen (disziplinspezifische) Angebote an Selbstlernkursen, empfohlen über die Website der Institution/des Departments .	Department/Fakultät (legt Quellen von Weiterbildungsmaßnahmen auf Website fest). Management Lehrerfortbildung E-Learningplattform (bietet Selbstlernkurse an)
2	Angebot fakultätsexterner Schulungen zu FDM, FAIR und Open Data	Professor*innen der Departments	Generische Einführungsworkshops für Dozierende werden organisiert.	FDM-Kontaktstelle (Einführungsworkshops zu FDM und Open Science)
		Kommission für Studium und Lehre	Disziplinspezifische Schulungen werden organisiert .	Fakultät/Department (organisiert disziplinspezifische Kurse fakultätsexterner Anbieter) FDM-Kontaktstelle (berät zu disziplinspezifischen fakultätsexternen Schulungsmöglichkeiten)
3	Institutionalisierung des Schulungsangebots zu	Kommission für Studium und Lehre	Dozierende werden in FDM, FAIR und Open Data vom wissenschaftlichen Personal der Fakultät geschult .	Fakultät/Department (baut disziplinspezifische Lerninhalte für Datastewards auf und bietet diese an) ³

³ Auch hier kann die Lernzielmatrix für Data Stewards herangezogen werden: Vgl. Petersen, Britta et al., 2025 unter <https://zenodo.org/records/15025246..>

	FDM, FAIR und Open Data.			Abteilung Lehrerfortbildung
--	--------------------------	--	--	-----------------------------